

СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАТИРЕОЇДЕКТОМІЇ ПРИ ПЕРВИННОМУ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗІ

Шенмуха С.А.

*кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

METHOD OF MONITORING THE EFFECTIVENESS OF PARATHYROIDECTOMY IN PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM

Sheptukha S.

*PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

АНОТАЦІЯ

За умов встановленого та підтвердженого (лабораторно та топічно) діагнозу первинний гіперпаратиреоз наступним етапом є хірургічне втручання. Найбільш ефективним способом контролю ефективності паратиреоедектомії є інтраопераційне визначення рівня паратгормону в крові. Але таке дослідження не завжди є доступним. Метою дослідження було визначення способу контролю ефективності паратиреоедектомії після видалення аденоми прищитоподібної залози при первинному гіперпаратиреозі. Матеріали і методи. В роботі представлені результати лікування 66 пацієнтів із первинним гіперпаратиреозом за період з 2016 по 2020 рік у відділенні малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. До дослідження були включені пацієнти у яких були видалені та гістологічно підтверджені аденоми прищитоподібних залоз. Всі пацієнти були жіночої статі. Середній вік склав $43,5 \pm 2,36$ років. Результати. Всі пацієнти були обстежені в повному обсязі на догоспітальному етапі. Діагноз підтверджувався на підставі лабораторних даних та за допомогою топічної діагностики (ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, паратиреосцинтиграфія). Госпіталізація проводилась в день виконання оперативного втручання. За даними лабораторних досліджень до операції рівень кальцію іонізованого в крові пацієнтів складав від 1,36 до 1,76 ммоль/л ($1,43 \pm 0,01$) при референтних значеннях в нормі 1,16-1,35 ммоль/л, а рівень паратгормону – від 119,8 до 208,4 пг/мл ($149,28 \pm 2,01$) при референтних значеннях в нормі 15,0-65,0 пг/мл. Всім пацієнтам була виконана операція: Видалення пухлини прищитоподібної залози. Враховуючи відсутність можливості проведення інтраопераційного експрес-дослідження рівня паратгормону в крові після видалення пухлини прищитоподібної залози як альтернативний метод контролю проводилось визначення рівня кальцію іонізованого через 2 години після завершення оперативного втручання. За результатами досліджень відмічалось зниження рівня кальцію іонізованого в крові до $0,8-1,1$ ($0,94 \pm 0,01$) ммоль/л, а рівень зниження складав $0,41-0,63$ ($0,51 \pm 0,01$) ммоль/л. У відсотковому співвідношенні падіння складало 30,29-51,5% ($36,63 \pm 0,58$). На наступний ранок проводилось дослідження рівня паратгормону в крові. За результатами аналізів він складав $5,2-22,1$ ($11,25 \pm 0,5$) пг/мл, а рівень його зниження складав 107,1-189,0 ($134,61 \pm 2,36$) пг/мл. У відсотковому співвідношенні падіння складало 87,76-96,62 ($92,39 \pm 0,22$)%. Дослідження рівня іонізованого кальцію не проводилось в зв'язку з попереднім введенням препаратів кальцію. Висновок: На підставі отриманих результатів можна зробити висновок що після радикального видалення аденоми прищитоподібної залози при первинному гіперпаратиреозі рівень кальцію іонізованого через 2 години після операції знижується щонайменше на 30% від його рівня до операції. Даний метод діагностики може використовуватися в ранньому післяопераційному періоді як діагностичний критерій радикальності та ефективності проведеної операції.

ABSTRACT

Under the conditions of established and confirmed (laboratory and topical) diagnosis of primary hyperparathyroidism, the next stage is surgical intervention. The most effective way to control the effectiveness of parathyroidectomy is the intraoperative determination of the level of parathyroid hormone in the blood. But such research is not always available. Objective: determination of the method of controlling the effectiveness of parathyroidectomy after removal of parathyroid adenoma in primary hyperparathyroidism. Material and methods: The study presents the results of treatment of 66 patients with primary hyperparathyroidism for the period from 2016 to 2020 in the Department of Minimally Invasive Surgery of the State Institution of Science "Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine" State Administrative Department. The study included 16 patients in whom solitary parathyroid adenomas were removed and histologically confirmed. Exceptions were 8 cases with histologically confirmed hyperplasia of the parathyroid gland and cases of double adenomas. All patients were female.

The mean age was $43,5 \pm 2,36$ years. Results: All patients were examined in full at the prehospital stage. The diagnosis was confirmed on the basis of laboratory data and with the help of topical diagnostics (ultrasound diagnostics, computed tomography, parathyroid scintigraphy). Hospitalization was performed on the day of surgery. According to laboratory studies before surgery, the level of ionized calcium in the blood of patients ranged from 1,36 to 1,76 mmol/l ($1,43 \pm 0,01$) (normal level was 1,16-1,35), and the level of parathyroid hormone – from 119,8 to 208,4 pg/ml ($149,28 \pm 2,01$) (normal level was 15,0-65,0). All patients underwent surgery: Removal of a tumor in the parathyroid gland. Given the inability to perform a rapid study of parathyroid hormone levels in the blood after removal of the parathyroid tumor as an alternative method of control, the level of ionized calcium was determined 2 hours after surgery. According to the results of research, there was a decrease in the level of ionized calcium in the blood to 0,8-1,1 ($0,94 \pm 0,01$) mmol/l and the level of reduction was 0,41-0,63 ($0,51 \pm 0,01$) mmol/l. The percentage drop was 30,29-51,5% ($36,63 \pm 0,58$). The next morning, a study of parathyroid hormone levels in the blood was performed. According to the results of the analysis, it was 5,2-22,1 ($11,25 \pm 0,5$) pg/ml and the level of its reduction was 107,1-189,0 ($134,61 \pm 2,36$) pg/ml. The percentage drop was 87,76-96,62 ($92,39 \pm 0,22$)%. The study of ionized calcium levels was not performed due to previous administration of calcium supplements. Conclusion: Based on the results obtained, it can be concluded that after radical removal of the parathyroid adenoma in primary hyperparathyroidism, the level of ionized calcium in 2 hours after surgery is reduced by at least 30% of its level before surgery. This method of diagnosis can be used in the early postoperative period as a diagnostic criterion for the radicality and effectiveness of surgery.

Ключові слова: аденома прищитоподібної залози, первинний гіперпаратиреоз, паратгормон, кальцій іонізований, видалення пухлини прищитоподібної залози.

Keywords: adenoma of the parathyroid gland, primary hyperparathyroidism, parathyroid hormone, ionized calcium, removal of a tumor of the parathyroid gland.

Первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) – захворювання що обумовлене гіперпродукцією патологічно зміненою прищитоподібною залозою паратгормону (ПГ). В переважній більшості випадків захворювання протікає безсимптомно і виявляється у пацієнтів лише після виникнення ускладнень пов'язаних з гіперпродукцією ПГ та значними порушеннями кальцієво-фосфорного обміну [2, 3]. Частота ПГПТ складає 3-5 випадків на 1000 населення. В переважній більшості захворювання виявляється у жінок (в 2-3 рази частіше) [1, 4]. Пацієнти звертаються до лікарів різних спеціальностей зі скаргами на загальну слабкість, спрагу, біль в кістках та м'язах, крихкість зубів та нігтів, випадіння волосся тощо. Не рідко на тлі тривало існуючої та гіперфункціонуючої пухлини прищитоподібної залози в першу чергу виявляються сечокам'яна чи жовчнокам'яна хвороби і лише при ретельному обстеженні та спробі виявлення етіологічного чинника виникнення захворювання виявляють пухлину прищитоподібної залози [2, 5].

В першу чергу діагноз підтверджується лабораторно. Причому дослідження має проводитись в декількох різних лабораторіях для підтвердження діагнозу та виключення лабораторної похибки. Характерними ознаками первинного гіперпаратиреозу є гіперкальціємія, гіпофосфатемія та гіперпаратиреоз. У сумнівних випадках обстеження доповнюється визначенням рівня кальцію у добовій сечі [1, 4]. Обов'язковим етапом обстеження пацієнта є топічна діагностика локалізації патологічно зміненої прищитоподібної залози за допомогою УЗД. При неможливості виявлення патологічно зміненої при щитоподібної залози пацієнта направляють на проведення комп'ютерної томографії з контрастуванням та/або паратиреосцинтиграфії.

Приблизно у 80% випадків ПГПТ першопричиною являється солітарна аденома прищитоподібної залози, в 15% – її гіперплазія, і лише в 1-2%

випадків причиною може бути рак прищитоподібної залози [3, 4].

На сьогоднішній день при встановленому діагнозі ПГПТ єдиним радикальним методом лікування залишається оперативне втручання. За умови встановленої чіткої локалізації патологічно зміненої прищитоподібної залози проводиться оперативне втручання з націленим пошуком та видаленням субстрату. Для мінімізації ризиків під час оперативного втручання операцію має виконувати лише досвідчений ендокринний хірург.

Беручи до уваги що час біологічного напівжиття паратгормону складає 8-20 хвилин, підтвердженням ефективності та радикальності виконаного оперативного втручання є зниження рівня паратгормону в крові на 50% і більше (в порівнянні з доопераційним), протягом 20-30 хвилин після видалення пухлини [1, 6]. Проведення такого дослідження потребує наявності інтраопераційного апарату для визначення рівня паратгормону що не завжди є доступним. Іншим варіантом підтвердження видалення пухлини саме паратиреоїдного походження є проведення інтраопераційного експрес-гістологічного дослідження. Але на практиці далеко не завжди є можливість виконання хоча б одного з наведених досліджень. Саме тому виникла необхідність дослідити можливість контролю ефективності та радикальності виконання паратиреоїдектомії іншим, доступним методом.

Мета дослідження

Визначення способу контролю ефективності паратиреоїдектомії після видалення аденоми прищитоподібної залози при первинному гіперпаратиреозі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

За період з 2016 по 2020 рік в умовах хірургічного стаціонару центру стаціонарної допомоги Державного наукового центру «Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини»

Державного управління справами було прооперовано 66 пацієнтів з приводу первинного гіперпаратиреозу. До дослідження були включені пацієнти у яких були діагностовані, лабораторно та топично підтверджені, видалені та в подальшому гістологічно підтверджені солітарні аденоми прищитоподібних залоз. Всі пацієнти були представниками жіночої статі. Середній вік складав $43,5 \pm 2,36$ років (від 28 до 60 років).

Діагноз первинний гіперпаратиреоз підтверджувався лабораторно серійним визначенням рівнів паратгормону, кальцію іонізованого та фосфору в крові, а за необхідності – визначенням рівня кальцію в добовій сечі. Обов'язковим етапом в догоспітальному періоді була топична діагностика. У всіх випадках локалізація патологічно зміненої прищитоподібної залози була визначена за допомогою топичної діагностики на доопераційному етапі. За результатами УЗД аденоми верифіковані у 62 із 66 випадків. Неможливість точної візуалізаційної діагностики на УЗД в 4 випадках була пов'язана з гіперпластичною патологією щитоподібної залози (хронічний аутоімунний тиреоїдит без порушення функції щитоподібної залози) у 3 випадках та в 1

випадку – ретростернальне інтратимічне розташування аденоми. В цих випадках проводились комп'ютерна томографія та/чи паратиреоцинтиграфія за результатами яких була встановлена чітка локалізація аденом.

Пацієнти були обстежені в амбулаторному порядку в повному обсязі щодо виконання планового оперативного втручання та госпіталізовані в хірургічний стаціонар в день виконання оперативного втручання. На догоспітальному етапі вони були оглянуті хірургом, анестезіологом та лікарями суміжних спеціальностей (за умов виявлення супутніх захворювань). Обов'язковою передумовою було призначення пацієнтам прийом препаратів вітаміну D в дозі від 2000 до 5000 МО щонайменше за 2-4 тижні до проведення планового оперативного втручання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи чітку верифікацію локалізації пухлин під час оперативного втручання проводився цілеспрямований пошук лише з боку патологічного ураження а ревізії прищитоподібних залоз з іншого боку не виконувалась. Результати лабораторного підтвердження захворювання наведені у таб. 1.

Таблиця 1

Результати лабораторних показників до оперативного втручання

	Ca ⁺⁺ до операції ммоль/л	Паратгормон до операції пг/мл
Референтні значення в нормі	1,16-1,35	15,0-65,0
Min–Max	1,36-1,76	119,8-208,4
M±m	1,43±0,01	149,28±2,01

За даними лабораторних досліджень до операції рівень кальцію іонізованого в крові пацієнтів складав від 1,34 до 1,76 ммоль/л ($1,43 \pm 0,01$) а рівень паратгормону – від 119,8 до 208,4 пг/мл ($149,28 \pm 2,01$). За даними світової літератури найбільш ефективним способом лабораторного контролю радикальності виконання паратиреоїдектомії є зниження рівня паратгормону в крові через 20-30 хвилин. Але відсутність обладнання та висока собівартість такого дослідження не дозволяє

проводити його при кожному оперативному втручанні. У зв'язку з цим дослідження рівня паратгормону в крові проводиться на наступний ранок після операції. В якості дослідження ефективності виконаного оперативного втручання, як альтернативний метод контролю, проводилось визначення рівня кальцію іонізованого в крові через 2 години після операції. Отримані результати наведені у таб. 2.

Таблиця 2

Результати лабораторних показників після оперативного втручання

	Референтні значення в нормі	Min–Max (M±m)	Рівень зниження (M±m)	Рівень зниження % (M±m)
Ca ⁺⁺ через 2 години після операції	1,12-1,32 ммоль/л	0,8-1,1 ($0,94 \pm 0,01$)	0,41-0,63 ($0,51 \pm 0,01$)	30,29-51,5% ($36,63 \pm 0,58$)
Паратгормон через добу після операції	15-65 пг/мл	5,2-22,1 ($11,25 \pm 0,5$)	107,1-189,0 ($134,61 \pm 2,36$)	87,76-96,62 ($92,39 \pm 0,22$)

За результатами досліджень відмічалось зниження рівня кальцію іонізованого в крові до 0,8-1,1 ($0,94 \pm 0,01$) ммоль/л а рівень зниження складав 0,41-0,63 ($0,51 \pm 0,01$) ммоль/л. У відсотковому співвідношенні падіння складало 30,29-51,5% ($36,63 \pm 0,58$).

Враховуючи отриманні результати всім, без виключення, пацієнтам проводилась внутрішньовенна інфузія препаратів кальцію через 2-3 години

після проведення оперативного втручання у об'ємі 60 мл. (600 мг.) кальцію глюконата на 400 мл. фізіологічного розчину, а на ранок наступної доби - 40 мл. (400 мг.) на 400 мл. фізіологічного розчину.

На наступний ранок проводилось дослідження рівня паратгормону в крові. За результатами аналізів він складав 5,2-22,1 ($11,25 \pm 0,5$) пг/мл а рівень його зниження складав 107,1-189,0

(134,61±2,36) пг/мл. У відсотковому співвідношенні падіння складало 87,76-96,62 (92,39±0,22)%. Дослідження рівня іонізованого кальцію в крові не проводилось в зв'язку з попереднім введенням препаратів кальцію.

Слід зазначити що всім пацієнтам з першої післяопераційної доби були призначений прийом препаратів кальцію перорально в дозі не менше 3 грам на добу та продовжений прийом препаратів вітаміну D. За подальший термін перебування в стаціонарі (2-3 доби) клінічно значимих ознак гіпокальціємії виявлено не було.

ВИСНОВКИ

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, що після радикального видалення патологічно зміненої прищитоподібної залози при первинному гіперпаратиреозі рівень кальцію іонізованого через 2 години після операції знижується щонайменше на 30% від його рівня до операції. Даний метод діагностики може використовуватися в ранньому післяопераційному періоді як діагностичний критерій радикальності та ефективності проведеного оперативного втручання.

Література

1. Симакина О.В., Латкина Н.В., Кузнецов Н.С. Факторы, определяющие развитие гипокальциемии у пациентов с болезнью Грейвса после тиреоидэктомии/ Клиническая и экспериментальная тиреоидология, 2014, том 10, №2, с. 43-48.
2. Garmendia M., Santos Palacios S., Guillen-Grima F., Galofri J.C. The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a meta-analysis/ J Clin Endocrinol Metab. 2014 Mar;99(3):923-31. doi: 10.1210/jc.2013-2409.
3. Sanjay Kalra, Manash P. Baruah, Rakesh Sahay, Kanishka Sawhney. The history of parathyroid endocrinology. Indian J. Endocrinol. Metab. 2013. Vol. 17. № 2. P. 320–322.
4. Никоненко А.С., Загородний С.Н., Вильховой С.О., Доля О.С. Возможности диагностики и хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза. Сучасні медичні технології. 2013. № 3. С. 134–136.
5. КУЗЕНКО, Р. Т., et al. Аспекти хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу. Acta medica Leopoliensia, 2019, 25, № 1: 4-7.